

NAVOIY ORIFONA G'AZALLARINING POETIK AHAMIYATINI O'RGANISHNING DOLZARBLIGI

Olimova Dilnoza Komiljonovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

dilnozaolimova2703@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodidagi orifona g'azallarining poetik ahamiyati tahlil qilinadi. Orifona g'azallar tasavvufiy ma'rifat, ilohiy ishq va ruhiy komillik tushunchalarini ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Navoiy she'riyatidagi bunday falsafiy qatlamlarni tadqiq etish nafaqat adabiyotshunoslik, balki tasavvuf falsafasi nuqtayi nazaridan ham dolzarbdir. Mazkur maqolada ushbu g'azallarining badiiyati va ularning bugungi kun o'quvchisi uchun ahamiyati yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *“Xazoyin ul-maoniy”, orifona, oshiqona, rindona, hamd, nat, badiiy-ma'rifiy, g'azal, poetika, tasavvuf, obraz, ramz.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to'g'risida” gi qarorida e'tirof etilganidek: “Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi” [1]. Avliyolarning avliyosi, mutafakkirlarning mutaffakiri, shoirlarning sultoni bo'lmish Navoiy ijodini, xususan, uning ma'rifiy-badiiy asarlarini o'rganish har qaysi davrda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Chunki bu ulug' asarlarini tub mohiyatini anglab yettim deganingiz sari uning sathi chegarasiz ummon ekaniga amin bo'lib borasiz. Uning she'riyati faqat badiiy go'zallik bilangina emas, balki falsafiy teranligi, inson ruhiy olamini yuksaltirishga qaratilgan g'oyaviy yondashuvi bilan ham e'tiborlidir. Xususan, uning orifona g'azallari tasavvufiy falsafa bilan bog'liq bo'lib, ilohiy ishq, insonning ichki poklanishi va komillikka intilish mavzularini o'zida mujassam etadi. Alisher Navoiydek ulug' shoirning orifona g'azallarining mohiyatini teran tushunmay turib, uning dunyoqarashini anglab bo'lmaydi. Bu esa, avvalo, shoir orifona g'azallarining muhim spetsifik belgilarini bilishni taqozo etadi.

Adabiyotlar tahlili. Istiqlol yillarida ilmning bu sohasida qator tadqiqotlar yuzaga keldi. Jumladan, B. Valixo'jayev, A. Hayitmetov, N. Komilov, R. Vohidov, H. Ne'matov, I. Haqqulov, S. Hasanov, S. Olimov, N. Jumaxo'jayev, Sh. Hayitov, U. Qobilov, U. Jo'raqulov, D. Yusupova, H. Eshonqulov, N. Bekova, M. Rajabova, N. Bozorova, Z. Amonova, M. Asadov, R. Jumayev, Z. G'afforova kabi adabiyotshunos olimlarimizning ilmiy tadqiqotlari bunga misol bo'la oladi [2]. Xususan Y. Is'hoqov

“Navoiy poetikasi” asarida Alisher Navoiyning lirik janrlar poetikasidagi o‘rmini, novatorlik mahoratini, poetik tasvir usullarini o‘rgangan bo‘lsa [3], A Hayitmetov “Navoiy lirikasi” kitobida Navoiy lirikasining tur xususiyatlarini, uning ijodida g‘azalning o‘rni va mavzu xususiyatlarini, lirikadagi asosiy obrazlar masalalarini ilmiy tadqiq etdi [4]. Shoirning oshiqona g‘azallari haqida H. Eshonqulovning “Alisher Navoiy g‘azaliyotida ishq talqini poetikasi: qiyosoy-tipologik tahlil” kitobidan yetarlicha ma‘lumotlarga ega bo‘lishimiz mumkin [5].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolamizda Alisher Navoiy orifona g‘azallarini o‘rganishning dolzarbligini sotsiologik, analiz va tavsifiy metod orqali bugungi jamiyatimizga ta‘siri va dolzarbligi ochib berildi. Alisher Navoiy ijodida tasavvufiy mohiyat, shakliy-uslubiy va badiiy obrazlilik xususiyatlari, lingvopoetik vositalarini tahlil qilishga zarurat mavjud. Ushbu maqolada uning ma‘rifiy g‘azallarining poetik ahamiyati va ularni o‘rganishning naqadar dolzarbligini tahlil qilishga harakat qilamiz. Ma‘lumki g‘azallar mavzusi jihatdan oshiqona, orifona, rindona, hamd va na‘t g‘azallarga bo‘linadi. Shular orasida oshiqona, rindona, hamd va nat g‘azallar ma‘lum obyekt sifatida olimlarimiz tomonidan o‘rganilgan. Ammo uning orifona g‘azallari hali to‘la o‘rganilmagan.

Tahlil va natijalar. “Xazoyin ul-maoniy” ning birinchi devoni – “G‘aroyib ussig‘ar” da esa yetti, sakkiz yoshdan yigirma yoshgacha yozgan she‘rlari kirganini aytadi. Shoirning shu birinchi devonidan o‘rin olgan Sayid Hasan ismli ustoz nomiga yozilgan she‘riy maktubida bir kunda yuz bayt she‘r yozish unga holva yeyish bilan barobar bo‘lgani, “Shohnoma” kabi o‘ttiz yilda yozilgan buyuk asarni istasa o‘ttiz oyda yoza olishi mumkinligini aytgani va hokazalar shoirning juda yoshligidanoq fenomenal qobiliyatga ega bo‘lganini ko‘rsatadi [6]. Shunday buyuk iste‘dod egasining ijod namunalarini tadqiq etish esa bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Orifona g‘azallarining asosiy mohiyati insonning ma‘naviy poklanishi va ilohiy ishqqa erishish ekan quyida “Navodir ush-shabob”dan olingan birgina g‘azalni tahlilga tortsak [7].

*Manga manzil ko‘han dayri fano bas,
Yonim ostida eski bo‘ryo bas.
Guli zavq elga bog‘i aysh arokim
Menga g‘am dashtida xori balo bas.
Azaldan chunki qismim rindliqdur,
Qil emdi pandni, ey porso, bas.
Vafó gar qilmasang jonimg‘a bore,
Jafoni qilmag‘il, ey dilrabo, bas.
Ko‘ngul dog‘ig‘a qo‘yman marham, ey ishq,
Anga nevchunki ham dard-o‘q davo bas.*

*Erur bir nukta ishq olam ichra.
Deb o'lmaz hargiz andin mojaro bas.
Navo ishq ichra sen top, ey Navoiy
Ki, bizga benavoliqlar navo bas.*

7 baytdan tashkil topgan ushbu g'azal ma'rifiy ruhda yozilgan bo'lib, unda hayotning o'tkinchiligi, mol-dunyoga berilmaslik, ishq azoblari aks etgan. Qofiyasi muqayyad qofiya bo'lib, radifda "bas" so'zidan o'rinli foydalangan.

*Manga manzil ko'han dayri fano bas,
Yonim ostida eski bo'ryo bas.*

1-bayt: Shoir o'ziga manzil sifatida fano dayrini tanlab, ostida oddiy bir bo'ya (gilamcha) yetarli ekanini aytadi. Ya'ni: Shoir hashamatli hayot o'rniga oddiy hayot tarzini ustun ko'rmoqda.

*Guli zavq elga bog'i aysh arokim
Menga g'am dashtida xori balo bas.*

2-bayt: Bu baytimizda shoir ikki so'zni bir-biriga zidlantirib, tazod san'atidan o'rinli foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni: El lazzat guli bilan xursandchilik qilishni afzal bilsa, men uchun xori balo, ya'ni g'am-anduhda yashash yetarli.

*Azaldan chunki qismim rindliqdur,
Qil emdi pandni, ey porso, bas.*

3-bayt: Shoir bu baytda azaldan qismatim rindlikdir deb porsoga qarshi chiqadi. "Ey porso pand-nasihat qilishni bas qil". Shoir o'zini rind sifatida gavdalandiradi. (Rind bu erkin hayot kechiruvchi kishi bo'lib, porso esa dindorlar toifasidan)

*Vafo gar qilmasang jonimg'a bore,
Jafoni qilmag'il, ey dilrabo, bas.*

4-bayt: Ushbu baytda esa shoir dilraboga (Alloh)ga murojaat qiladi va aytadi: "Ey dilrabo, agar jonimga vafo qilish qo'lingdan kelmasa, jafu ham qilmagin". Bu misramiz oshiqona ruhda bitilganligi ko'rinib turibdi.

*Ko'ngul dog'ig'a qo'yman marham, ey ishq,
Anga nechunki ham dard-o'q davo bas.*

5-bayt: Shoir bu baytda ishqqa murojaat qilib: "Ey ishq, ko'ngil dardiga malham qo'yish kerak emas, unga shu dardlarning o'zi malhamdir", - deydi.

*Erur bir nukta ishq-u olam ichra.
Deb o'lmaz hargiz andin mojaro bas.*

6-bayt: Shoir butun olamda ishq mavjudligini tamom uni inkor etish mumkin emasligini aytmoqda. Uni mojaru deb bo'lmaydi.

*Navo ishq ichra sen top, ey Navoiy
Ki, bizga benavoliqlar navo bas.*

7-bayt: Navoiyni o'ziga murojaat qilib, ishqda o'zni yo'qotishni emas aksincha topishni aytadi. Ya'ni ishq insonni azobga soluvchi narsa emas, balki insonni kamolotga eltuvchi yo'ldir. Shoir yuqoridagi g'azalda, tazod, istiora, tajnis, nido san'atlaridan unumli foydalangan. Umuman olganda Navoiy insonlarni foniy dunyo orzularidan vos kechib, haqiqiy ishq sari yo'naltirishga da'vat etadi.

Xulosa. Mir Alisher hazratlari o'z g'azallari zamiriga yuksak san'atkorlik bilan falsafiy –axloqiy, islomiy-irfoniy mazmuni ham shunday singdirib yuborganki, uni ilg'ab olish nihoyatda mushkul jarayondir. Alisher Navoiyning orifona g'azallarning poetik ahamiyatini o'rganish, ulardagi tasavvufiy timsollarni talqin qilish ham adabiyotshunoslik, ham falsafa uchun muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Bugungi kunda Navoiy merosini chuqur o'rganish nafaqat o'zbek adabiyotini rivojlantirish, balki yosh avlodni ma'naviy tarbiyalashda ham katta ahamiyatga ega. Milliy istiqlol ma'naviyatimiz, buyuk adib-u fozillarimiz adabiy-ilmiy merosini haqqoniy ravishda, mualliflar ko'zlagan nuqtai nazardan turib o'rganish imkonini bergan ekan, biz undan to'g'ri foydalanishimiz, o'sha buyuk allomalarimiz tafakkuri mevasidan bugungi mafkura va milliy istiqlol g'oyasini qo'llab-quvvatlashga xizmat qildirmog'imiz lozim.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to'g'risida [PQ-4865-son qaror]. 2020-yil 19-oktabr.
2. Валихўжаев Б. Мумтоз сиймолар. I жилд. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002.
3. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: “Фан”, 1983.
4. Hayitmetov A. “Navoiy lirikasi”. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2015
5. Eshonqulov H. Alisher Navoiy g'azaliyotida ishq talqini poetikasi: qiyosiy-tipologik tahlil. Toshkent: “Muxammad poligraf”, 2022.
6. Воҳидов Р. Неъматов Ҳ. Маҳмудов М. Сўз бағридаги маърифат. – Тошкент: “Ёзувчи”, 2001.
7. Навоий А. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик, 4-жилд. –Тошкент: “Фан”, 1989.